

**BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QITUVCHILARINING
TARBIYAVIY ISHLARINI TASHKIL ETISH SAMARADORLIGINI
OSHIRISHDA PSIXOLOGIK BILIMLARNI AMALDA QO‘LLASH
MASALALARI**

Orziqulov Xusnidin To‘lqin o‘g‘li

Pedagogika va psixologiya kafedrası v.b. dotsenti, p.f.b.f.d.(PhD),

Qo‘qon universiteti

E-mail: xusnidinorziqulov@mail.com

***Annotatsiya.** Ushbu ilmiy maqolada bo‘lajak boshlang‘ich sinif o‘qituvchilarining tarbiyaviy ishlarini samarali tashkil etish jarayonida psixologik bilimlardan amaliy foydalanish masalalari har tomonlama tahlil etiladi. Boshlang‘ich ta‘lim bosqichi bola shaxsining shakllanishida muhim rol o‘ynaydi. Shu bois, pedagog o‘z faoliyatida nafaqat didaktik, balki psixologik yondashuvlarni ham hisobga olishi lozim. Maqolada o‘quvchilarning yosh psixologik xususiyatlari, ularning emotsional-irodaviy rivojlanish darajasi, shaxslararo munosabatlari va ijtimoiy muhit bilan o‘zaro ta‘siri asosida samarali tarbiyaviy strategiyalar ishlab chiqish yo‘llari ko‘rib chiqiladi. Bundan tashqari, bolalar bilan individual ishlash, differensial yondashuv, stress holatlarini oldini olish, ota-onalar bilan psixologik hamkorlikni yo‘lga qo‘yishning ahamiyati yoritiladi. Tadqiqotda ilg‘or psixologik konsepsiyalar, amaliy tajribalar va metodik tavsiyalar asosida bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishga qaratilgan takliflar bayon etilgan.*

***Kalit so‘zlar:** Boshlang‘ich ta‘lim, psixologik bilim, tarbiya, shaxsiy yondashuv, emotsional intellekt, pedagogik psixologiya.*

**ВОПРОСЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ**

Орзикулов Хуснидин Тулкин угли

Исполняющий обязанности доцента кафедры педагогики и психологии,

кандидат педагогических наук (PhD),

Кокандский университет

E-mail: xusnidinorziqulov@mail.com

***Аннотация.** В данной научной статье всесторонне анализируются вопросы практического использования психологических знаний в процессе*

эффективной организации воспитательной деятельности будущих учителей начальных классов. Начальный этап образования играет важную роль в формировании личности ребёнка. Поэтому педагог в своей деятельности должен учитывать не только дидактические, но и психологические подходы. В статье рассматриваются пути разработки эффективных воспитательных стратегий на основе возрастных психологических особенностей учащихся, уровня их эмоционально-волевой зрелости, межличностных отношений и взаимодействия с социальной средой. Кроме того, освещается важность индивидуальной работы с детьми, применения дифференцированного подхода, профилактики стрессовых состояний и налаживания психологического взаимодействия с родителями. В исследовании представлены предложения по совершенствованию профессиональной подготовки будущих учителей на основе современных психологических концепций, практического опыта и методических рекомендаций.

Ключевые слова: начальное образование, психологические знания, воспитание, личностный подход, эмоциональный интеллект, педагогическая психология.

ISSUES OF PRACTICAL APPLICATION OF PSYCHOLOGICAL KNOWLEDGE TO INCREASE THE EFFECTIVENESS OF EDUCATIONAL ACTIVITIES OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS

Orziqulov Khusnidin

*Acting Associate Professor of the Department of Pedagogy and Psychology,
Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD),
Kokand University*

E-mail: xusnidinorziqulov@mail.com

Abstract. *This scientific article provides a comprehensive analysis of the issues related to the practical application of psychological knowledge in the effective organization of educational activities by future primary school teachers. The primary education stage plays a crucial role in the formation of a child's personality. Therefore, a teacher should consider not only didactic, but also psychological approaches in their professional practice. The article examines ways to develop effective educational strategies based on students' age-related psychological characteristics, their emotional and volitional development, interpersonal relationships, and interaction with the social environment. Furthermore, the importance of individual work with children, the use of differentiated approaches, prevention of stress conditions, and establishing psychological cooperation with*

parents is highlighted. The study presents proposals aimed at improving the professional training of future teachers, based on advanced psychological concepts, practical experience, and methodological recommendations.

Keywords: *primary education, psychological knowledge, education, personal approach, emotional intelligence, educational psychology.*

Kirish. Mamlakatimizda ta'lim tizimini isloh qilish, ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarda mustahkam bilim, ko'nikma va tarbiyaviy fazilatlarni shakllantirish borasida izchil chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa, zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida boshlang'ich ta'lim sifatini yaxshilash, bu bosqichda faoliyat yurituvchi pedagoglarning kasbiy tayyorgarligini kuchaytirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Chunki aynan boshlang'ich sinf o'qituvchilari bola shaxsining shakllanishida birlamchi ta'sir kuchiga ega bo'ladi. Ularning bilim berish bilan birga tarbiyaviy ishlarni to'g'ri tashkil etishi, bolalarning ijtimoiylashuvi, axloqiy me'yorlarga amal qilishi va shaxs sifatida rivojlanishida muhim omil bo'lib xizmat qiladi¹.

Zamonaviy ta'lim sharoitida pedagogdan nafaqat dars jarayonini samarali tashkil etish, balki tarbiyaviy muhit yaratish, bolalarning ichki olamini tushunish, ularning emotsional holatini hisobga olish va shaxsiy yondashuv asosida ish yuritish talab etiladi. Bunday ko'nikmalarni shakllantirish esa psixologik bilimlarga asoslanadi. Ayniqsa, o'quvchilarning yoshga oid psixologik xususiyatlarini chuqur o'rganish, ularning ehtiyojlari, qiziqishlari, his-tuyg'ulari va ijtimoiy muhitga bo'lgan munosabatlarini to'g'ri yo'naltirish pedagogik jarayonning muhim jihatlaridan biri sanaladi².

Ushbu maqolada bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tarbiyaviy ishlarini tashkil etishda zarur bo'lgan psixologik bilimlar, ularning amaliy ahamiyati, ta'lim-tarbiya jarayoniga integratsiyalashuvi va samaradorlikka erishish yo'llari o'rganiladi. Shuningdek, boshlang'ich ta'lim bosqichida tarbiya jarayonini individual yondashuv, emotsional intellekt, kommunikativ ko'nikmalar va oilaviy muhit bilan hamkorlikda olib borishning afzalliklari yoritiladi. Maqolada ilg'or psixologik yondashuvlarga asoslangan tarbiyaviy metodlar va ularni bo'lajak o'qituvchilar tayyorgarligiga tatbiq etishning nazariy va amaliy asoslari tahlil qilinadi³.

Metodologiya. Mazkur tadqiqotning metodologik asosi pedagogik va psixologik ilm-fan yutuqlari, zamonaviy ta'lim tamoyillari, shuningdek, shaxs rivojlanishining yoshga oid xususiyatlari asosida shakllantirildi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining rivojlanish bosqichida shaxsga yo'naltirilgan tarbiyaviy faoliyatni samarali tashkil

¹ Abdukodirov, A. (2019). *Pedagogik mahorat va kasbiy kompetentlik*. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti.

² Yo'ldoshev, H. (2018). *Pedagogik psixologiya asoslari*. Toshkent: O'qituvchi.

³ Jo'rayev, M. (2021). *Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi*. Toshkent: Ilm ziyo nashriyoti.

etish uchun bo'lajak pedagoglarning kasbiy tayyorgarligida psixologik bilim va malakalarni shakllantirish zarurdir. Shu sababli tadqiqotda sifatli va miqdoriy tahlil usullari birgalikda qo'llanildi, ya'ni triangulyatsiya yondashuvi asosida kompleks metodlar tanlandi⁴.

Tadqiqot davomida quyidagi asosiy metodlardan foydalanildi:

➤ **Nazariy tahlil** – mavzuga doir ilg'or ilmiy adabiyotlar, psixologik va pedagogik nazariyalar, qonunchilik hujjatlari, O'zbekiston va xorijiy davlatlar tajribalari o'rganildi. Bu bosqichda asosiy e'tibor boshlang'ich ta'limda tarbiyaviy faoliyat, pedagogik psixologiya, yosh xususiyatlari nazariyalari, emotsional intellekt va kommunikativ kompetensiyalar kabi yo'nalishlardagi izlanishlarga qaratildi.

➤ **Empirik tadqiqot usullari** – O'zbekistonning bir nechta pedagogika institutlari va pedagogika kollejarida tahsil olayotgan 4-kurs talabalari (bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari) orasida so'rovnomalar, psixologik testlar va kuzatuvlar o'tkazildi. So'rovnomalar orqali talabalarning psixologik bilim darajasi, tarbiyaviy ishlarda bu bilimlardan foydalanish holati, o'zini baholash darajasi aniqlangan. Kuzatuvlar esa ularning amaliyot davomida qanday yondashuvlardan foydalanganini aniqlashga xizmat qildi⁵.

➤ **Eksperimental ishlar** – maqsadli guruhlar bilan tajriba-sinov ishlari tashkil etildi. Eksperimental guruhlar psixologik bilim va ko'nikmalar asosida ishlab chiqilgan tarbiyaviy faoliyat moduli asosida o'qitildi. Nazorat guruhi esa an'anaviy o'quv rejalari asosida ta'lim oldi. Tadqiqot oldi va so'nggi bosqichlarda o'quvchilarning tarbiyaviy faoliyatga yondashuvi, o'z-o'zini baholashi, emotsional va kommunikativ ko'nikmalarining rivojlanish darajasi baholandi.

➤ **Statistik tahlil usullari** – olingan ma'lumotlar SPSS dasturi orqali matematik-statistik jihatdan qayta ishlanib, o'zgarishlar darajasi, ishonchlilik ko'rsatkichlari aniqlandi. Bu bosqichda korrelyatsiya tahlili, dispersion tahlil va Mann–Whitney U testi kabi statistik vositalardan foydalanildi⁶.

➤ **Modellashtirish** – tadqiqot natijalariga asoslanib, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun "psixologik yondashuv asosidagi tarbiyaviy faoliyat modeli" ishlab chiqildi. Ushbu model o'qituvchining kasbiy tayyorgarligi, tarbiyaviy faoliyatni rejalashtirish, individual yondashuv, o'quvchi psixologiyasi va ijtimoiy muhit omillarini uyg'unlashtirgan holda ishlab chiqilgan.

Tadqiqotning metodologik asosi sifatida V. V. Davdov, L. S. Vygotskiy, A. V. Petrovskiy, H. Yo'ldoshev, Z. Turaeva kabi olimlarning pedagogik-psixologik

⁴ Xolbo'tayev, O. (2020). *Psixologik yondashuvlar va ularning tarbiya jarayonidagi o'rni*. Andijon: Andijon davlat universiteti nashriyoti.

⁵ Turaeva, Z. (2017). *Psixologiya: nazariya va amaliyot*. Toshkent: Iqtisodiyot.

⁶ Qodirova, M. (2022). *Boshlang'ich sinf o'qituvchisi va tarbiya metodikasi*. Nukus: Bilim.

qarashlari asos qilib olindi. Tadqiqotda mavjud muammoning ilmiy-nazariy yechimi, amaliy takliflar va metodik tavsiyalar ishlab chiqishga yo'naltirilgan yondashuv ustuvor ahamiyat kasb etdi⁷.

Natijalar va Muhokama. Tadqiqot davomida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tarbiyaviy faoliyatda psixologik bilimlardan foydalanish darajasi, ularga bo'lgan ehtiyoj va bu bilimlarning samaradorlikka ta'siri har tomonlama o'rganildi. So'rovnoma, test va kuzatuv natijalari asosida talabalarning ko'pchiligi pedagogik nazariy bilimlarga ega bo'lsalar-da, ularni amaliyotga tatbiq etishda qiyinchiliklarga duch kelayotgani aniqlandi. Jumladan, ishtirokchilarning 72 foizi psixologik bilimlarning tarbiyaviy jarayonda ahamiyatli ekanini e'tirof etgan bo'lsa-da, faqat 38 foizi ularni muntazam ravishda amaliy faoliyatda qo'llashini bildirgan⁸.

Eksperimental tadqiqot bosqichida tajriba va nazorat guruhlariga bir xil mavzuda tarbiyaviy mashg'ulotlar o'tkazildi. Biroq eksperimental guruhda mashg'ulotlar ilgari ishlab chiqilgan "psixologik yondashuv asosidagi tarbiyaviy model" asosida tashkil qilindi. Bu modelda har bir o'quvchining individualligi, temperament tipi, emotsional holati va guruhdagi ijtimoiy roli inobatga olingan.

Tajriba davomida ushbu guruhdagi talabalar tarbiyaviy ishlarni tashkil etishda:

- o'quvchilar bilan emotsional muloqot o'rnatish,
- reflektiv savollar berish,
- konflikt holatlarini aniqlab, psixologik yechim taklif qilish,
- rolli o'yinlar va psixologik treninglardan foydalanish kabi faol uslublarni qo'llaganlari kuzatildi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, psixologik bilimlarga tayanilgan yondashuvlar:

- o'quvchilar orasida ishonchli, iliq muhit yaratishga,
- tarbiyaviy faoliyatda qatnashish faolligini oshirishga,
- bolalarning o'zaro hurmat va mas'uliyat hissini shakllantirishga sezilarli ta'sir ko'rsatgan.

Eksperimental guruh o'qituvchilari tomonidan o'tkazilgan darsdan tashqari tadbirlar, suhbatlar, muammoli vaziyatli mashg'ulotlarda o'quvchilar ishtiroki 45% dan 80% gacha oshgani qayd etildi. Bu esa tarbiyaviy faoliyatda psixologik yondashuvlar qo'llanilganda bolalarning emotsional jalb etilishi va ichki motivatsiyasi ortishini anglatadi⁹.

Nazorat guruhida esa an'anaviy yondashuvlar qo'llanilgan bo'lib, talabalarning asosiy diqqat-e'tibori tartib-intizomga rioya qilishga, o'zaro salomlashish, axloqiy qoida va me'yorlarni og'zaki takrorlashga qaratilgan. Natijada bu guruhdagi

⁷ To'xtayeva, N. (2020). *Shaxs rivojlanishining yoshga oid xususiyatlari*. Samarqand: Zarafshon.

⁸ Xasanov, A. (2016). *Ta'lim jarayonida tarbiyaviy yondashuvlar*. Toshkent: Fan.

⁹ Karimova, D. (2021). *Pedagogik faoliyatda psixologik muhitni shakllantirish*. Buxoro: Buxoro davlat universiteti nashriyoti.

o'quvchilarda faollik, ishtirokchanlik va o'z fikrini bildirish darajasi nisbatan past bo'lib qolgan.

Muhokama davomida aniqlanishicha, tarbiyaviy faoliyatda psixologik bilimlarni qo'llash quyidagi afzalliklarni beradi:

➤ O'qituvchi har bir o'quvchining holatini chuqur anglab, unga mos yondashuv tanlay oladi.

➤ Shaxsiy yondashuv orqali bolalarda o'z-o'zini anglash, baholash, nazorat qilish ko'nikmalari shakllanadi.

➤ Guruh ichidagi o'zaro ishonch va hamkorlik muhiti mustahkamlanadi.

➤ Bolalarning hissiy ehtiyojlari qondiriladi, bu esa ularning dars va tarbiyaviy faoliyatga bo'lgan ijobiy munosabatini shakllantiradi.

Shuningdek, tadqiqot doirasida bo'lajak o'qituvchilar o'rtasida olib borilgan psixologik treninglar ularning kommunikativ ko'nikmalarini, empatiya darajasini, stressga chidamliligini oshirganini ko'rsatdi. Bu esa o'z navbatida ularning tarbiyaviy jarayonda psixologik bilimlarni yanada samarali qo'llashlariga asos bo'ldi.

Natijalarni umumlashtirgan holda aytish mumkinki, boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tarbiyaviy faoliyatida psixologik bilimlarning amaliy qo'llanilishi ta'lim-tarbiya sifatini oshirishda hal qiluvchi omil bo'lib xizmat qiladi. Bu borada pedagogik ta'lim muassasalarida amaliy mashg'ulotlar sonini oshirish, psixologik treninglar, muammoli vaziyatlar asosida tahliliy ishlarni tashkil etish, refleksiya va tahlil madaniyatini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega¹⁰.

¹⁰ Rustamov, Sh. (2019). *Boshlang'ich ta'limda emotsional-psixologik yondashuvlar*. Qarshi.

1-rasm. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tarbiyaviy faoliyatida psixologik bilimlarni qo'llash samaradorligi: nazariya va amaliyot.

Xulosa. Olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tarbiyaviy faoliyatni samarali tashkil etishida psixologik bilimlarga ega bo'lishi va ularni amaliyotda qo'llay olishi muhim omil hisoblanadi. Boshlang'ich ta'lim bosqichida o'quvchilarning yoshga xos psixologik xususiyatlari, emotsional holati va shaxsiy rivojlanish dinamikasini chuqur anglagan holda yondashuv ko'rsatilgandagina tarbiyaviy ishlar kutilgan natijani beradi.

Psixologik bilimlarga asoslangan yondashuvlar tarbiyaviy faoliyatni individuallashtirish, bolalarning emotsional holatini hisobga olish, guruhdagi ijtimoiy rollarni to'g'ri boshqarish, konfliktli vaziyatlarni bartaraf etish, hamda o'zaro ishonch muhitini shakllantirishda yuqori samara beradi. Tadqiqotda aniqlanishicha, ushbu bilimlarga ega bo'lgan o'qituvchilar o'z tarbiyaviy faoliyatida o'quvchilarning faolligini oshira oladi, ularni ijtimoiy-psixologik muhitga muvaffaqiyatli moslashtira oladi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, pedagogik oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining psixologik tayyorgarligini chuqurlashtirish, amaliy mashg'ulotlar va treninglar orqali ularni real pedagogik vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilishga o'rgatish lozim. Shu bilan birga, tarbiyaviy faoliyatda qo'llaniladigan psixologik metod va texnikalarni o'rgatish, bu boradagi nazariy bilimlarni amaliy ko'nikmaga aylantirish ta'lim sifati va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Shu asosda xulosa qilish mumkinki, boshlang'ich ta'limda tarbiyaviy ishlar samaradorligini oshirishning muhim yo'nalishlaridan biri sifatida o'qituvchilarning psixologik kompetensiyalarini shakllantirish, ularni ta'lim-tarbiya jarayoniga integratsiyalash va tizimli qo'llash zarur. Bu esa o'z navbatida bolalarning sog'lom ijtimoiylashuvi, shaxs sifatida rivojlanishi va jamiyatda munosib o'rin egallashiga zamin yaratadi.

Adabiyotlar.

1. Abdukodirov, A. (2019). *Pedagogik mahorat va kasbiy kompetentlik*. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti.
2. Yo'ldoshev, H. (2018). *Pedagogik psixologiya asoslari*. Toshkent: O'qituvchi.
3. Jo'rayev, M. (2021). *Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi*. Toshkent: Ilm ziyo nashriyoti.
4. Xolbo'tayev, O. (2020). *Psixologik yondashuvlar va ularning tarbiya jarayonidagi o'rni*. Andijon: Andijon davlat universiteti nashriyoti.
5. Turaeva, Z. (2017). *Psixologiya: nazariya va amaliyot*. Toshkent: Iqtisodiyot.
6. Qodirova, M. (2022). *Boshlang'ich sinf o'qituvchisi va tarbiya metodikasi*. Nukus: Bilim.

7. To‘xtayeva, N. (2020). *Shaxs rivojlanishining yoshga oid xususiyatlari*. Samarqand: Zarafshon.
8. Xasanov, A. (2016). *Ta’lim jarayonida tarbiyaviy yondashuvlar*. Toshkent: Fan.
9. Karimova, D. (2021). *Pedagogik faoliyatda psixologik muhitni shakllantirish*. Buxoro: Buxoro davlat universiteti nashriyoti.
10. Rustamov, Sh. (2019). *Boshlang‘ich ta’limda emotsional-psixologik yondashuvlar*. Qarshi.